

УДК 316.7

РАЗНОВИДНОСТИ ПАРОДИЙНЫХ РЕЛИГИЙ И ЭТАПЫ ИХ СТАНОВЛЕНИЯ
THE TYPES OF PARODY RELIGIONS AND THE STAGES OF THEIR DEVELOPMENT

Зимова Н.С., Фомин Е.В.
Zimova N.S., Fomin E.V.

Московский государственный университет М.В. Ломоносова, г. Москва
Lomonosov Moscow State University, Moscow

Аннотация. В статье изучены пародийные религии – сконструированные (выдуманые) движения, которые являются антиклерикальными, но кажутся «религиозными». Рассматриваются три разновидности пародийных религий, которые соответствуют трем этапам их появления и распространения. Приводятся примеры пародийных религий, дается подробное описание их вероучений и практик. Декларируется несоответствие ценностей пародийных религий традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Ставятся вопросы, касающиеся следующего этапа развития пародийных религий и их возможного укрепления и популяризации в российском обществе.

Abstract. The article discusses parody religions. Parody religions are constructed (invented) movements that are anticlerical but appear to be "religious." Three types of parody religions and three stages of their development are considered. Examples of parody religions are given, and their beliefs and rituals are described. The authors note the discrepancy between the values of parody religions and the values of traditional Russian ones. In conclusion, questions are raised regarding the next stage of the development of parody religions, their possible strengthening and popularization in Russian society.

Ключевые слова: социология религии, религиозные трансформации, мировые религии, изобретенные религии, пародийные религии, традиционные ценности

Key words: Sociology of Religion, Religious Transformations, Traditional Religions, Invented Religion, Parody Religion, Traditional Values

В конце XX и начале XXI века сначала в зарубежных странах, а потом и в России социальные исследователи заговорили о таких религиозных процессах, как индивидуальный религиозный поиск, конструирование лоскутных религиозных верований, распространение частной (неинституциональной) религиозности. Результатом этого стало появление (а точнее – искусственное конструирование, изобретение) т.н. «пародийных религий» (шутливых, карнавальных, фальшивых – исследователи используют разные названия), которые внешне подражали мировым религиям, использовали их отдельные элементы, но в своей деятельности вели антирелигиозную и антиклерикальную деятельность путем высмеивания вероучений и догматов мировых религий. Самыми популярными из таких «религий» можно назвать Джедаизм (основана на киносаге Дж. Лукаса «Звездные войны») Церковь Чувака Последних Дней или дудеизм (основана на фильме братьев Коэн «Большой Лебовски»), матриксизм (основана на трилогии «Матрица»), Церковь Недомудреца, Церковь Летящего Макаронного Монстра (ЦЛММ, пастафарианство). Последователи вышеназванных «религий» отрицают, что их движения являются пародийными, отвергают термин «пародийная религия», настаивая на серьезности своих вероучений.

Отметим только некоторых авторов, работы которых позволили лучше понять сущность не только изобретенных пародийных религий, но и объяснить происходящие трансформации современных религиозных процессов. Это Д. Эрвье-Леже [1], К. Кьюсак [2], М. Дэвидсена [3], Е.Д. Руткевич [4], И.Г. Каргину [5], О.К. Михельсон [6]. Основной исследовательский вопрос нашей работы и главная цель – рассмотреть этапы трансформации, которые прошли пародийные религии, и определить основные тенденции из развития.

Проведенный анализ истории развития пародийных религий позволил выделить, что пародийные религии (как вид «изобретенных религий») прошли три этапа. В каждом периоде можно выделить характерный тип пародийных религий. Далее обозначим временной период, приведем примеры, подробнее опишем вероучение и практики типичной пародийной религии для каждого периода.

Первый тип пародийных религий. В период с 1960 по 1990-е годы происходило формирование первых пародийных религий на основе эклектичного использования элементов других религиозных учений, традиций, отдельных верований. Примерами таких пародийных религий являются дискордианство и Церковь Недомудреца.

Церковь дискордианства основана в 1963 г. К. Торнли и Г. Хиллом. Под псевдонимами Омар Хайям Равенхерст и Малаклипс Младший они издали труд «Принципия Дискордия». Название религии происходит от имени римской богини хаоса Дискордии, являющейся аналогом греческой богини раздора Эриды (именно она подкинула «яблоко раздора» на пиру Пелея и Фетиды, из-за которого начнется Троянская война). Соответственно, основополагающая ценность дискордианства – хаос, раздор. Философия дискордианизма построена на противопоставлении порядка и хаоса. Сестры Анэрис и Эрис, олицетворяющие порядок и беспорядок, создают жизненный цикл и смерть. Воссоздание творческого хаоса является главной целью дискордианства. Философия предлагает закон пяти стадий, по которому проходят все события в мире: хаос, который знаменуется возникновением естественной самоорганизации; раздор, возникающий ввиду расслоения общества; замешательство; бюрократия, выполняющая стабилизирующую функцию в обществе; последствия, приводящие к изначальному хаосу.

Основным является Священное Хао (пародия на символ «инь-ян» в даосизме). Место точек в данном случае занимают пятиугольник Анэрис, олицетворяющий порядок, и яблоко Раздора Эрис. Заключенные в дао, они бесконечно сменяют и дополняют друг друга. Другим символом является пятиугольная мандала, состоящая из пяти перекрещенных по принципу колец Борромео пятиугольников.

Дискордианство является одной из редких пародийных религий, использующих в качестве объекта поклонения изначальное существующее мифическое существо. Большинство других систем пародийных верований не обращаются к другим религиозным учениям даже при создании пародии на какое-либо конкретное из них. Вместо этого обожествляются реально существующие люди, персонажи поп-культуры либо различные предметы.

Второй тип пародийных религий. В период с 1990 по 2010 г. пародийными религиями в качестве объектов поклонения используются реально существующие предметы культуры, звезд кино и спорта. В этот период выходят культовые фильмы XX века: киносага «Звездные войны», «Большой Лебовски» и «Матрица», персонажи и сюжеты которых становятся основой ряда пародийных религий. К данному типу относятся церковь Джона Леннона, Церковь Диего Марадоны, матриксизм, джедаизм, дудеизм, многочисленные движения толкинистов.

В 2005 году журналист Оливер Бенджамин основал «Церковь Чувака Последних Дней», использовав в качестве объекта поклонения персонажа Чувака из вышедшего на экраны в 1998 году фильма братьев Коэн «Большой Лебовски». Философия дудеизма сложена из даосизма и эпикуреизма. Образ Чувака служит в качестве добавления комедийного эффекта и некоторой критики религии. Согласно официальному сайту Церкви, черты дудеистской мысли можно найти в таких традиционных конфессиях, как христианство, буддизм, даосизм и суфизм. Дудизм предлагает «плыть по течению», «относиться к жизни легко» и «подходить ко всему с холодной головой». Последователи отвергают современное доминирование материалистических ценностей и культа успеха. Вместо этого верховной ценностью провозглашается сама человеческая жизнь во всех ее множественных проявлениях. Повседневность не должна становиться тяжелым бременем, необходимо получать максимум от каждого мгновения каждого дня существования и поддерживать других людей в стремлении делать то же самое. Несмотря на это, члены Церкви Чувака Последних Дней не считают свое движение пародийной религией, отмечая, что ставят своей целью не высмеивание чьих-либо религиозных представлений, а распространение философских идей. Существует в дудеизме и свой религиозный праздник – 6 марта, день выхода фильма «Большой Лебовски» в США.

Третий тип пародийных религий появляется в 2010-х и остается достаточно популярным до сих пор. Он связан с конструированием полностью нового объекта поклонения, не основанного на других религиозных элементах или реально живших людях. К данному типу относят Церковь Летающего Макаронного Монстра.

Церковь Летающего Макаронного Монстра или Пастафарианство основано физиком Бобби Хендерсоном в 2005 году в штате Канзас. Целью основания был протест против преподавания в школах креационистской теории сотворения мира. Хендерсон предложил добавить в школьную программу версию о сотворении мира Летающим Макаронным Монстром. Не получив ответа на обращение напрямую от Совета по вопросам образования, Хендерсон опубликовал свое послание в интернете, после чего оно вызвало огромный общественный резонанс.

Во многом пастафарианство используется как аргумент из разряда чайника Рассела и ведет борьбу против проникновения религии в образовательные и научные организации.

Основная книга – «Евангелие Летающего Макаронного Монстра». На русский язык оно было официально переведено силами российских пастафарианцев и издано в рамках приложения к журналу «Апокриф» в июне 2014 года. «Евангелие...» включает в себя три раздела. В первом описываются ошибки в научном мировоззрении и предлагаются пастафарианские объяснения некоторых естественных явлений и процессов. Во втором изложена пастафаринская картина мира и история религии. Третья рассказывает о методах миссионерства и дает руководство по религиозным праздникам и ритуалам. Согласно Евангелию, Летающий Макаронный Монстр (ЛММ) создал Вселенную с множеством планет, а затем искусственно состаривал ее. Пророками ЛММ стали пираты, представлявшие собой дружелюбных людей, в противоположность изложению историй о них в современных исторических книгах. В главе также присутствует пародия на популярное выражение американских христиан «Что бы сделал Иисус?», замененное на фразу «Что бы сделал Пират?». Следует отметить, что ход повествования активно пересекается с мифами других религий (христианством, индуизмом, древнегреческой и древнеегипетской мифологиями), подразумевая таким образом, что ЛММ имеет прямое отношение и к возникновению данных верований тоже. Произведение изобилует псевдодокументальными коллажами фотографий, смысл которых предполагает, что свидетельства существования Летающего Макаронного Монстра наблюдались в течение всей истории человечества.

Также предлагается пародийная интерпретация христианских мифов о сотворении мира, грехопадении, Великом потопе, Вавилонской башне и Моисее. Данные мифы направлены на оппозицию и дискриминацию мифов традиционных религий и на критику официальных религиозных организаций. Пастафарианский рай включает в себя пивной вулкан и фабрику стриптиза.

Итак, в отличие от предыдущих вариаций пародийных религий, выстраивающих свою систему мировоззрения независимо от других верований, пастафарианство во многом пародирует конкретную мировую религию – христианство.

Основные вопросы следующего этапа развития пародийных религий. Численность приверженцев вышеперечисленных «религий», стоит отметить постепенно снижается. Согласно переписи населения в Англии и Уэльсе «джедаями» в 2001 г. себя назвали более 390 тыс. человек, в 2011 году уже 176 тыс., а в 2021 г. уже менее 1600 [7]. Динамика связана с просветительской деятельностью правозащитных организаций, взрослением лидеров и участников таких религий, снижение моды на те или иные общественно-религиозные тренды, уменьшение внимания к ним СМИ, снижение популярности кинофильмов и книг, на которых были основаны изобретенные религии. В то же время это позволяет исследователям взглянуть на них ретроспективно и задаться вопросами о том, каков следующий этап развития пародийных религий? На основе каких религиозных элементов они будут основаны? Какие религиозные авторитеты будут доминировать в будущем? Эти вопросы следует вписать в контекст дискуссий о традиционных российских ценностях. Здесь следует поставить вопрос так: если в обществе, особенно среди молодежи, сохраняется интерес к таким неинституциональным формам религии, то каковы будут последствия для российского общества от распространения пародийных религий? Возможно ли укрепление позиций пародийных религий, возникших в западных странах, в российском обществе? Возможно ли вытеснение традиционных российских духовно-нравственных ценностей и ценностей мировых религий ценностями пародийных религий?

Традиционные российские духовно-нравственные ценности и пародийные религии. Обратимся к перечню юридически закрепленных традиционных российских духовно-нравственных ценностей и сравним их ценностные ориентации с пародийными религиями. Согласно Указу Президента РФ от 09.11.2022 N 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» [8] традиционные ценности – нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России. Среди основных ценностей выделены: жизнь, достоинство, права и свободы человека; патриотизм, гражданственность, служение Отечеству; высокие нравственные идеалы; крепкая семья; созидательный труд; приоритет духовного над материальным; справедливость; взаимопомощь; преемственность поколений; единство народов. В указе делается акцент на том, что особый вклад в формирование традиционных ценностей внесли христианство, ислам, буддизм, иудаизм. Отмечается необходимость поддержки традиционных конфессий, а также противодействие деструктивным религиозным течениям, а среди рисков отмечается антиобщественное поведение, вседозволенность, насилие, употребление алкоголя и наркотиков; разрушение

исторической памяти; пренебрежение духовными и нравственными ценностями; отрицание российской самобытности и т.д.

Выше мы рассмотрели этапы становления пародийных религий и привели список российских традиционных духовно-нравственных ценностей. Мы видим, что во-многом ценности пародийных религий противоречат этим ценностям.

Пародийные религии направлены на высмеивание и доведение до абсурда вероучений и ритуальных практик мировых религий. Опасения насчет смены религиозных авторитетов не беспочвенны, даже несмотря на кажущийся спад интереса СМИ к пародийным религиям в последнее время и отсутствие громких инфоповодов.

Привлечь внимание общества и СМИ пастафарианцам удалось в 2013 году после проведения публичных акций, что породило общественную дискуссию о допустимости подобных организаций и их роли в жизни общества. Сторонники легализации деятельности пастафарианских учреждений ратовали за абсолютную свободу вероисповедования, включающую в себя и искусственно созданные религии. Министерство юстиции России в итоге разрешило регистрацию пастафарианских общин, несмотря на первоначальный отказ. На данный момент в России зарегистрированы 34 пастафарианские религиозные группы в 20 регионах. Организация сменила несколько руководителей, на данный момент верховный пост Пастриарха занимает глава отделения «Русской пастафарианской церкви Макаронного пастриархата» (РПЦ МП) в Ленинградской области Лахти Паста VII. Несмотря на утихшее внимание СМИ в последние несколько лет, ячейки пастафарианцев продолжают существование и ведут активную деятельность в реальных и виртуальных пространствах. Сегодня известны случаи, когда представители пастафарианства пытаются сфотографироваться на паспорт и водительские права с дуршлагом на голове [9].

Таким образом, прослеживается характер развития пародийных религий: от «паразитирования» на уже существующих верованиях до построения мировоззрений на основе предметов реального мира и создания собственной мифологии «с нуля». Можно сделать вывод, что пародийные религии неминуемо переживут трансформацию и последует следующий этап их развития. Особую озабоченность будет вызывать характер религиозных трансформаций, их связь и конкуренция и ценностями мировых религий и российских духовно-нравственных ценностей.

Источники и литература (References):

1. Эрвье-Леже Д. В поисках определенности: парадоксы религиозности в обществах развитого модерна // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2015. №1 (33). С. 254–268.
2. Cusack S. Invention in «new» religions // The Oxford handbook of new religious movements. Oxford: Oxford univ. press, 2016. P. 237–247.
3. Davidsen M. A. Future Directions in the Sociology of Non-Institutional Religion // Implicit Religion. 2012. Vol. 15. Is. 4. P. 554–570.
4. Руткевич Е. Д. (He) Религиозное разнообразие и соотношение религиозного, духовного и светского в сознании современного человека // Вестник Института социологии. 2021. Т. 12. №. 3. С. 54–78.
5. Каргина И. Г. Современные вызовы познанию и измерению религиозного плюрализма // Секуляризация в контексте религиозных изменений современного общества. 2018. С. 46–61.
6. Михельсон О. К. Сакрализация популярного. Методологические подходы к исследованию religion-like phenomena в современном религиоведении // Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология. 2018. Т. 34. №. 1. С. 122–137.
7. Jedi Knight Followers Wiped Out in Latest UK Census / Bloomberg. URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-29/jedi-knight-followers-wiped-out-in-latest-uk-2021-census> (дата обращения: 02.06.2025).
8. Указ Президента РФ от 09.11.2022 N 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» / Официальный сайт Президента России. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502> (дата обращения 02.06.2025).
9. «Некоторые думают, что я неадекватен»: тюменец много лет ходит с дуршлагом на голове – зачем / 72.RU. URL: <https://72.ru/text/gorod/2024/01/10/72733133/> (дата обращения: 02.06.2025).